

HIDROGEOLOGIJA KAO STRUKA I NAUKA U R. S. MAKEDONIJA

HYDROGEOLOGY AS A PROFESSION AND SCIENCE IN R.N. MACEDONIA

Dr Zlatko Ilijoski¹

¹ Građevinski Institut Makedonija, Drezdenska 52, Skoplje. Email: geozlatko@gim.mk

APSTRAKT: Predstavljanje hidrogeologije kao struke i nauke u Republici Severnoj Makedoniji u okviru ovog rada biće prikazano kao retrospektiva prošlosti, sadašnjeg stanja i vizije za budućnost. U jednom delu ovog rada su prikazani najznačajniji projekti u oblasti hidrogeologije od 1991. godine do danas. Definisani su ciljevi hidrogeologije na državnom nivou do 2035. godine. Takođe u okviru ovog rada biće prikazani podaci o osnovnim hidrogeološkim karakteristikama područja R.S. Makedonije. U globalu, razvoj i opstanak hidrogeologije u Republici Severnoj Makedoniji može se podeliti na stanje kada je S. Makedonija bila deo bivše Jugoslavije, odnosno period do 1991. godine i period od 1991. godine do danas, tzv. tranzicioni period kada S. Makedonija funkcioniše kao nezavisna država. U poslednjoj deceniji primena direktiva EU u ovoj oblasti i priprema naše zemlje za ulazak u EU su od posebnog značaja..

Ključne reči: Hidrogeologija, projekti, prošlost, sadašnjost, vizija za budućnost

ABSTRACT: Presenting hydrogeology as a profession and science in the Republic of North Macedonia within this paper will be given as a retrospective of the past, current situation, and vision for the future. In one part of this paper, the most significant projects in hydrogeology have been presented since 1991. The goals of hydrogeology at the state level until 2035 have been specified. Also in this paper, there will be data on the fundamental hydrogeological characteristics of the Republic of North Macedonia. In general, the development and survival of hydrogeology in the Republic of North Macedonia can be divided into the situation when North Macedonia was part of the former Yugoslavia, i.e., the period up to 1991 and the period from 1991 until today, the so-called transitional period when North Macedonia functions as an independent country. In the last decade, the implementation of EU directives in this field and the preparation of our country for joining the EU are of particular importance.

Key words: Hydrogeology, projects, past, current situation, vision for the future

1. HIDROGEOLOGIJA U S. MAKEDONIJI U PROŠLOSTI

1.1. PERIOD DO 1991. GODINE

Generalno, o geologiji, a takođe i o hidrogeologiji u S. Makedoniji, može se govoriti od početka 19. veka. Prvi podaci o geologiji područja S. Makedonije datiraju sa početka prošlog veka, izveo ih je J. Cvijić (1906, 1911, 1924), gde je akcenat bio stavljen na geološka i geomorfološka istraživanja, ali naravno evidentirani su i značajni hidrogeološki podaci. Nastavljaju sa istraživanjem G. Bončev (1920), F. Kosmat (1924), P. Jovanović (1928), M. Luković (1931), A. Malahov (1938), F. Tučan (1938). Intenzivna istraživanja su počela odmah posle Drugog svetskog rata osnivanjem Geološkog zavoda FNR Jugoslavije uglavnom kao fundamentalna geološka istraživanja i istraživanja mineralnih sirovina i manjim obimom hidrogeoloških istraživanja. Istraživanja su sprovedi M. Ilić (1950), L. Kober (1952), V. Medveniĉ (1956), N. Pantić, V. Nikolić, N. Izmajlov, K. Petković (1950-1958).

Prva generacija makedonskih geologa M. Arsovski, R. Stojanov, B. Pavlovski, G. Šoptrajanova, Đ. Kotevski, D. Đuzelkovski, J. Pendžerkovski, M. Straĉkov, B. Filipovski, T. Ivanov su rođeni 20-ih godina. Većina njih se zaposlila u Geološkom zavodu i započela istraživanja krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina. Takođe, u tom periodu na teritoriji S. Makedonije radili su mnogi srpski geolozi A. Kekić, D. Manaković, M. Karajanović. Prva značajnija konkretna i planska hidrogeološka istraživanja na prostoru tadašnje Socijalistiĉke Republike Makedonije počela su nakon 1960. godine, a izveo ih je Đ. Kotevski, D. Đuzelkovski, A. Kekić, J. Pendžerkovski, D. Manaković, M. Straĉkov, I. Lonĉar i drugi.

U periodu od 1965. do 1976. godine, opsežna i detaljna hidrogeološka istraživanja reĉnih slivova u razmeri 1:100.000 izvršio je tadašnji Geološki zavod. Kao rezultat ovih hidrogeoloških istraživanja, 1977. godine izrađena je i objavljena Hidrogeološka karta Socijalistiĉke Republike Makedonije u razmeri 1:200.000 autora Đorđa Kotevskog i Duška Đuzelkovskog. Nažalost, od tada nije napravljena nijedna nova hidrogeološka karta cele zemlje od strane državnih institucija. Hidrogeološku kartu razmere 1:300.000 za sopstvene potrebe, samoinicijativno i o svom trošku, izradio je Građevinski Institut Makedonija, autora

Zlatka Ilijovskog. Ona je samo stručno revidirana, ali nije recenzirana u okviru važećeg zakonodavstva Republike Makedonije o geološkim istraživanjima.

Gj. Kotevski (1970-1979) proučavao mineralne, termalne i termomineralne vode na teritoriji R. Makedonije. Isti autor je izradio kartu mineralnih, termalnih i termomineralnih voda u razmeri 1:200.000 sa odgovarajućim tekstualnim izveštajem.

Od svog osnivanja do sredine osamdesetih godina, Geološki zavod Socijalističke Republike Makedonije je bio ozbiljna ustanova, koja je u najboljim vremenima dostizala 800 zaposlenih, od čega je bilo i po stotinu inženjera i geologa. Imali su pedesetak garnitura za istražno bušenje. Od 1986. godine tadašnji Geološki zavod je započeo projekat Izrada osnovne hidrogeološke karte OHGK 1:100.000 list Ohrid Pogradec, terenski radovi su obavljani u periodu 1986-1989, dok su mapa i tumač napravljene 2016. godine. Geološki zavod za sve vreme njegovog postojanja izvršio je veliki obim namenskih hidrogeoloških istražnih radova za izgradnju većeg broja javnih vodovoda, kao i za potrebe izgradnje značajnijih objekata, kao što su veliki broj brana, tunela, infrastrukturnih objekata, rudnika, itd. Dobar deo dokumentacije iz izvršenih istraživanja i ispitivanja je sačuvan, deo u arhivu R.S. Makedonije, deo u preduzećima za koja su istraživanja rađena, dok je deo dokumentacije izgubljen. Samo mali deo ove dokumentacije je elektronski evidentiran i sistematizovan uz mogućnost lakog pretraživanja i korišćenja.

Treba napomenuti da je u tom periodu postojala državna monitoring mreža sa oko 250-300 pijezometara širom zemlje koja je uspešno funkcionisala do negde 1980. godine, kada je postepeno počela da nestaje. Ovakva monitoring mreža bila je u nadležnosti državne uprave za hidrometeorološke poslove, rezultati merenja su prezentovani u godišnjim izveštajima koji su svima bili dostupni u štampanom obliku.

1.2. PERIOD OD 1991. GODINE DO DANAS

U periodu nakon raspada bivše Jugoslavije, takozvanom periodu tranzicije, Geološki zavod nastavlja da radi znatno smanjenim intenzitetom kao četiri, a kasnije i kao tri posebna preduzeća sa nejasnim i nedefinisanim vlasništvom. Ovakvo funkcionisanje zadržalo se sve do 2003-2004. godine, kada je i poslednje preduzeće prestalo sa radom. U ovom periodu od 1991. do 2012. godine, kada je osnovan Geološki zavod Republike Severne Makedonije, Ministarstvo privrede je bilo nadležno za realizaciju svih vrsta geoloških istraživanja, koje je imalo poseban sektor za mineralne sirovine. Tokom 2012. godine osnovan je Geološki zavod Republike Severne Makedonije. Jedna od osnovnih obaveza prema zakonu kojim je osnovana je izvođenje osnovnih geoloških, hidrogeoloških i inženjersko-geoloških istraživanja. Nažalost, ovaj cilj do danas nije ostvaren. Trenutno osnovni zadatak Geološkog zavoda je revizija geološke dokumentacije. Broj zaposlenih u Geološkom zavodu od osnivanja do danas bio je oko 20, od čega 10-12 inženjera, geologa. Budžeti za geološka istraživanja kretali su se od 100.000 do 200.000 evra godišnje. Ovaj veoma skroman budžet iskorišćen je uglavnom za nastavak projekta izrade OHGK i OIGK 1:100000 i u ovom periodu su završeni listovi Kačanik i Skoplje.

1.3. ZNAČAJNI PROJEKTI IZ OVOG PERIODA

Izrada OHGK 1:100.000

Kao značajniji projekat koji je nastavljen je izrada OHGK 1:100.000. U ovom periodu realizovana je izrada OHGK 1:100.000 na listovima Bitolj-Lerin, Kruševo, Kičevo, Kratovo, Gostivar, Kačanik i Skoplje. Izrada lista Kačanik i Skople, za razliku od prethodno pripremljenih, ima smanjen obim istražnog rada. Izvodi se samo hidrogeološko kartiranje terena i osmatračka mreža, za razliku od ranije realizovanih istraživanja za potrebe pripreme OHGK 1:100.000, gde je pored hidrogeološkog kartiranja i monitoring mreže bilo mnogo drugih vidova istražnih radova, prema uputstvu za pripremu OHGK 1:100.000. (izvođenje konstruktivnih istražnih bušotina, izvođenje istražnih bunara, geofizička istraživanja, praćenje podzemnih tokova, izrada hemijskih analiza vode, ispitivanje postojećih bunara i dr.). Od ukupne teritorije R.S. Makedonije sa izrađene OHGK je pokriven prostor od 45,5%. Način rada koji se primenjuje po direktivama EU o upravljanju vodama ne prihvata ovakav koncept rada. Koncept rada je obuhvata rečne slivove sa izradom tzv. Planova upravljanja rečnim slivom u kome bi trebalo da budu i podzemne vode prema konceptu integrisanog upravljanja površinskim i podzemnim vodama. Iz onoga što je u našoj zemlji do sada urađeno u skladu sa ovom koncepcijom, zaključuje se da je akcenat na podzemnim vodama mali, ima čak i slučajeva da je izrađen Plan upravljanja rečnim slivom u čijoj izradi je učestvovalo dvadesetak stručnjaka iz svih struka, bez ijednog hidrogeologa ili geologa.

Pelagonija-regionalna istraživanja podzemnih voda

Realizovan od strane Instituta za zemljotresno inženjerstvo i seizmologiju u periodu 1992-1996. godine kada je izbušeno šest dubokih hidrogeoloških istražnih bušotina dubine 80-390 m Pelagoniskog

neogenog basena kroz ceo neogeni depozit do osnovne stene. Debljina neogenih sedimenata utvrđena je geofizičkim istraživanjima sa visokom tačnošću.

Projekat Spas Dojranskog jezera

Veoma značajan projekat iz ovog perioda je projekat „Spas Dojranskog jezera“, kada je 2001. i 2002. godine obavljen veliki obim hidrogeoloških istražnih radova i izgradnja 10 bunara za punjenje Dojranskog jezera sa ukupnim kapacitetom 1000 l/s. Ova količina vode prenošena je iz jednog u drugog sliva cevovodom dužine 26 km. Projekat je bio uspešan i rezultirao je spasavanjem Dojranskog jezera od isušivanja.

Hidrogeološka istraživanja nalazišta uglja

Obimna i značajna hidrogeološka istraživanja sa realizacijom svih vrsta istraživanja obavljena su u periodu 2000-2003. a zatim od 2007. do 2016. godine za potrebe otvaranja novih rudnika uglja Brod Gneotino, Mariovo, Živojno i proširenja postojećeg rudnika Suvodol.

Metodologija za određivanje kvantitativnog statusa podzemnih voda

U pravcu prilagođavanja zakonodavstva R.S. Makedonije, sa direktivama i zakonodavstvom EU, 2017. godine izrađena je Metodologija za određivanje kvantitativnog statusa podzemnih vodnih tela. Izrada ove Metodologije zasniva se na Okvirnoj direktivi o vodama EU. Water Framework Directive 2000/60/EC, 23 October 2000, aneks V.2.1.2., kao i uputstvo za određivanje statusa podzemnih voda Guidance Document No.18 (Guidance on groundwater status and trend Assessment), 2009. Koncept metodologije zasniva se na ispunjavanju uslova za održavanje „dobrog kvantitativnog stanja podzemnih vodnih tela“.

Projekat Nacionalni registar podzemnih voda na teritoriji R.S. Makedonije (GWDMS)

Kreiranje Nacionalnog registra podzemnih voda (GWDMS) u Republici Severnoj Makedoniji finansiran je preko Ambasade Švajcarske u Republici Severnoj Makedoniji, a realizacija je išla preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Aktivnosti ovog projekta sprovode se od novembra 2020. do kraja 2022. godine. Nacionalni registar podzemnih voda u Republici Severnoj Makedoniji će doprineti održivom upravljanju, uključujući identifikaciju, korišćenje, zaštitu i praćenje podzemnih voda na nacionalnom nivou. Ovim sistemom upravlja Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP), koje je ujedno i glavni krajnji korisnik. Međutim, veliki broj zainteresovanih strana treba da koristi ovaj sistem za svoje aktivnosti upravljanja podzemnim vodama. Pored unosa i pregleda podataka koji se odnose na podzemne vode, u Nacionalnom registru korisnika podzemnih voda mogu se generisati izveštaji, kao i da se upravlja procesima za izdavanje dozvola, koncesija i dr.

Program upravljanja, korišćenja i zaštite podzemnih voda (GWP)

SDC (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju) planira da podrži Severnu Makedoniju da uspostavi dugoročni, sistematski Program za upravljanje, korišćenje i zaštitu podzemnih voda (GWP), koji će omogućiti kolaborativno, efektivno i transparentnije upravljanje resursima podzemnih voda. To će doprineti postizanju značajnog napretka u procesu pristupanja EU i agendi 2030. godine. Predviđeno trajanje punog programa je 11 godina (2023-2033), koji se sastoji od početne faze od najviše 12 meseci, dve faze od po 4 godine i izlazne faze od 2 godine. Ukupan finansijski obim u svim fazama (uključujući početnu fazu i administrirana projektna sredstva) Programa se procenjuje na približno 11.000.000 CHF.

Moj lični utisak i utisak nadležne državne institucije je da nakon proteklih 18 meseci postoji određeni raskorak između stvarnih potreba i onoga što nudi izabrani konsultant, ali je još prerano donositi bilo kakve zaključke o benefitima koje će R.S. Makedonija imati od implementacije ovog programa.

Ostala hidrogeološka istraživanja

U ovom periodu vršena su hidrogeološka istraživanja za potrebe vodosnabdevanja, izgradnje brana i infrastrukturnih objekata, otvaranja novih rudnika ili tekućeg rada postojećih ili drugih potreba. Urađeni su elaborati za određivanje zaštitnih zona na izvorima za oko 70% većih javnih vodovoda u zemlji.

1.4. MONITORING PODZEMNIH VODA

Što se tiče monitoring mreže pijezometara, kao što je ranije navedeno, nakon 1991. godine, broj osmatračkih pijezometara se postepeno smanjivao, tako da danas postoji svega 35-40 funkcionalnih pijezometara na kojima se vrši ručna merenja nivoa podzemnih voda od strane Uprave za hidrometeorološke poslove. Kvalitet podzemnih voda se ne prati u okviru državne monitoring mreže. Zanimljivo je napomenuti da u državnoj monitoring mreži ne postoji nijedan digitalni automatizovani pijezometar.

2. PODZEMNE VODE U S. MAKEDONIJI

2.1. IZVOR PODATAKA I STEPEN ISTRAZENOSTI R.S. MAKEDONIJE

Kao što je ranije prikazano, u prošlosti je obavljen prilično veliki obim hidrogeoloških istraživanja u različite svrhe. Realizovana hidrogeološka istraživanja se generalno mogu grupisati u nekoliko kategorija:

- Istraživanja koja organizuje i realizuje država kao osnovna hidrogeološka istraživanja;
- Istraživanja koja organizuju i sprovode različite državne institucije, javna preduzeća, agencije, kao detaljna hidrogeološka istraživanja za različite potrebe;
- Istraživanja koja organizuju i sprovode razne privatne kompanije i pojedinci za njihove predviđene potrebe.

Treba zaključiti da se rezultati istraživanja ne prikupljaju, ne čuvaju i ažuriraju sistematski i organizovano. Istraživanja nisu ujednačena, naselja i njihova okolina su istraženi detaljnije od ostalih terena, karstni tereni su, za razliku od terena sa nevezanim litološkim formacijama, manje istraženi. Ne postoji kontinuitet u istraživanju i ažuriranju podataka. Još uvek ne postoji kompletna baza hidrogeoloških podataka na nivou države, kao što su katastar – registar izvorišta, katastar bunara, katastar rezervi podzemnih voda, za kvalitet itd. Takođe postoji potreba za preduzimanjem i sprovođenjem mera za organizovano utvrđivanje kvaliteta podzemnih voda i njihovu zaštitu od zagađenja na nivou države.

2.2. RASPROSTRANJENOST LEŽIŠTA PODZEMNIH VODA NA TERITORIJI R.S. MAKEDONIJE

Podzemne vode na teritoriji R. S. Makedonije su generalno rasprostranjene u ležištima – izdanima formiranim u dve vrste litoloških formacija. Nevezane kvartarne i neogene litološke formacije sa intergranularnom poroznošću, tzv. kompaktan tip izdani i izdani formirane u karbonatnim stenskim masama sa karstno-pukotinskom poroznošću, tzv. karstno-pukotinski tip izdani. Izdani formirani u stenskim masama sa samo pukotinskom poroznošću su od manjeg značaja (Slika 1, Tabela 1 i Tabela 2).

Tabela 1. Kriterijum za klasifikaciju hidrogeoloških klasa propusnih stena sa intergranularnom poroznošću

Table 1. Criterion for classification of hydrogeological classes of permeable rocks with intergranular porosity

Opis potencijala permeabilnosti HG	Koeficijent transmisibilnosti T [m ² /dan]	Specifična izdašnost q [l/s/m]	Izdašnost bunara Q_b [l/s]
Niska-Slaba	15 – 50	0.1 – 0.3	0.5 – 2
Srednja	50 – 300	0.3 – 2.0	2 – 10
Visoka	300 – 1500	2.0 – 10.0	10 – 50
Veoma visoka	>1500	>10.0	> 50

Najinteresantnije su izdani formirane u aluvijalnim sedimentima većih reka Vardara, Crne Reke i Bregalnice, rasprostranjeni u Pološkoj, Skopskoj, Đevdeliško-Valandovskoj, Pelagonskoj, Kočanskoj i Strumičkoj neogenoj depresiji, a klasifikovani su uglavnom u visokoj klasi, a po izdašnosti bunara izbušenim u pojedinim delovima aluvijalnih sedimenata reke Vardar spadaju u veoma visoku klasu sa izdašnošću bunara do 100 l/s.

Karstno-pukotinski tipovi izdani su od posebnog značaja za S. Makedoniju kako sa aspekta količine vode tako i sa aspekta kvaliteta vode. Uglavnom se klasifikuju na srednju i visoku i veoma visoku vodopropusnost. Ove sredine karakteriše karstno-pukotinski tip izdani sa izdašnošću izvora obično 10-100 l/s, česta je pojava karstnih izvora, sa izdašnošću većom od 100 l/s, čak i preko 1000 l/s. Registrovano je oko 35 izvora sa izdašnošću većom od 100 l/s. Ukupna površina ove vrste izdani na teritoriji R. S. Makedonije je oko 2620 km², što predstavlja 10,2% teritorije zemlje, od čega je oko 2520 km² u zapadnoj S. Makedoniji, a samo 100 km² na teritoriji istočne S. Makedonije. Ukupna prosečna izdašnost svih izvora ove vrste izdani je oko 25 m³/s. Karakteristična za ovu vrstu izdani je neujednačena distribucija u prostoru, dok su u istočnom delu zemlje skoro potpuno odsutna. Ove izdani karakteriše modul podzemnog proceđivanja uglavnom u opsegu $q = 6 - 12$ l/s/km², infiltracija padavina u ovim karbonatnim kompleksima je uglavnom u opsegu $W\% \Pi = 20 - 40\%$, efektivna poroznost ovih stenskih masa iznosi 3 – 5%. Prema podacima iz katastra izvora iz sedamdesetih godina cela teritorija R. S. Makedonije ima registrovano 4400 izvora sa ukupnom izdašnošću od 992×10^6 m³/ god, odnosno 31,49 m³/s. Po broju izvora podaci su dosta potcenjeni, a po ukupnoj izdašnosti izvora nešto precenjeni, ali prilično bliski našoj stvarnoj proceni od oko 30 m³/s.

Tabela 2. Zastupljeni tipovi izdana u R. S. Makedoniji**Table 2.** Aquifer types in the Republic of North Macedonia

Opis izdani	Klasa vodopropusnosti	Površina [km ²]	Procenat površine Rep. S. Makedonije
Nevezane litološke formacije (prašnjavi pesak, peskovita glina, pesak, šljunak) – kompaktan tip izdani sa slobodnim nivoom podzemnih voda	Niska-slaba	5000	19.5%
	srednja		
	Visoka		
	veoma visoka		
Tvrde karbonatne stene sa karstno-pukotinskim tipom izdani	Srednja, visoka I veoma visoka	2620	10.2%
Efuzivne i druge čvrste stene, ispucale i propusne dublje ispod površine terena, izdani češće izbijaju lokalno	Slaba i srednja	900	3.5%
Intruzivne i izrazito metamorfne stene (graniti, gnajsevi, različite vrste škriljaca), ispucale i propusne samo lokalno, plitko ispod površine terena, lokalno na površini terena	niska	16000	62.0%
Flišni laporoviti sedimenti i niske metamorfne stene, bez ili sa veoma malo vode	Vodonepropusni-bezvodni	1200	4.6%

HIDROGEOLOŠKI MODEL R. S. MAKEDONIJE

ЛЕГЕНДА

КЛАСА ВОДОПРОПУСНОСТИ

11	Tereni izgrađeni od nekohezivnih stena sa malom vodopropusnošću (diluvijum, proluvijum – prašinat pesak, šljunak itd.) $K_f=0.086-0.86\text{m/den}$; $T=15-50\text{ m}^2\text{/den}$; $Q_{\text{dun}}=0.5-2\text{ l/s}$	31,32,33	Tereni izgrađeni od karbonatnih stena visoke do vrlo visoke vodopropusnosti, karstni pukotinski tip akvifera, 10 karstne pojave /km ² ; $Q_i > 10.0-1000\text{ l/s}$; lokalno $> 1000\text{ l/s/km}^2$; $q_{\text{sp}} ? 10^2$
12	Tereni izgrađeni od nekohezivnih stena sa srednjem vodopropusnošću (aluvijum – pesak; šljunak; prašinat pesak, itd.) $K_f=0.086-8.6\text{m/den}$; $T=50-300\text{ m}^2\text{/den}$; $Q_{\text{dun}}=2-10\text{ l/s}$	41,42	Tereni izgrađeni od efuzivnih i drugih čvrstih stena srednje vodopropusnosti $Q_{\text{dun}}=2-10\text{ l/s}$; $Q_i = 2 - 10\text{ l/s}$; $q_{\text{sp}} ? 1.5\text{ l/s/km}^2$
13	Tereni izgrađeni od nekohezivnih stena visoke vodopropusnosti (aluvijum – pesak i šljunak) $K_f=8.6-86.4\text{m/den}$; $T=300-1500\text{ m}^2\text{/den}$; $Q_{\text{dun}}=10-50\text{ l/s}$	60	Tereni izgrađeni od različito čvrstih stena slabo vodopropusnih do vodonepropusnih pukotinskog tipa akvifera samo lokalno plitko ispod površine terena s ograničenim prostorom $Q_{\text{dun}} \leq 2\text{ l/s}$; $Q_i = 2\text{ l/s}$; $q_{\text{sp}} ? 0.2\text{ l/s/km}^2$
14	Tereni izgrađeni od nekohezivnih stena vrlo visoke vodopropusnosti (krupnozrni čisti šljunak) $K_f > 86.4\text{m/den}$; $T > 1500\text{ m}^2\text{/den}$; $Q_{\text{dun}} > 50\text{ l/s}$	80	Uglavnom bezvodni tereni lokalno s znatnom slabom vodopropusnošću uglavnom izgrađeni od fišnih i laporastih sedimenata

Slika 1. Hidrogeološki model R. S. Makedonije (Z. Ilijovski, 2013)

Figure 1. Hydrogeological model of the Republic of N. Macedonia (Z. Ilijovski, 2013)

2.3. REZERVE PODZEMNIH VODA NA TERITORIJI R. S. MAKEDONIJE

Kao što je već pomenuto, ne postoji organizovano, sistematično i kontinuirano istraživanje, praćenje i ažuriranje podataka u svim sferama predmetnog problema. Što se tiče rezervi podzemnih voda posmatranih na nivou zemlje, one su nepotpune i sa nedovoljnim stepenom pouzdanosti. Iz tih razloga, kao procenjeni će biti predstavljeni samo eksploatacione tzv. obnovljive rezerve kao najznačajnije u smislu planiranja i razvoja u ovoj sferi. Ukupna količina procenjenih eksploatacionih rezervi prostora R. S. Makedonije iznosi $50,15\text{ m}^3/\text{s}$ (Slika 2), odnosno od $1579,72 \times 10^6\text{ m}^3$ godišnje, što odgovara količini vode od oko 9% od ukupnih padavina na teritoriji R. S. Makedonije, kao i 25% od ukupno raspoloživih godišnjih količina površinskih voda. Ovo je količina vode od oko 2160 l/čovek/dan. Ukupna raspoloživa godišnja količina površinskih voda u našoj zemlji procenjena je na $6372 \times 10^6\text{ m}^3$, odnosno $202\text{ m}^3/\text{s}$ (podaci NEAP-2 i PPRM). Ovo je količina vode od oko 8730 l/čovek/dan.

Od ukupno prikazanih eksploatacionih rezervi, 23,9 m³/s predstavljaju rezerve koje obezbeđuju izvorske vode (Slika 2). Ova količina vode predstavlja 75% ukupne izdašnosti svih izvora u R. S. Makedoniji, ali se ne uzima u obzir zahvatanje dela statičkih rezervi koje se mogu eksploatisati. Zahvatanjem podzemnih voda izgradnjom bunara uglavnom u izdanima sa intergranularnim tipom poroznosti može se obezbediti količina od 26,25 m³/s. To je količina vode koja odgovara približno 13% ukupne raspoložive količine površinske vode.

Ukupan raspoloživi resurs podzemnih voda na celoj teritoriji zemlje ako se računa kao voda za piće i sanitarne potrebe stanovništva sa normom vodosnabdevanja od 400 l/čovek/dan, uključujući i gubitke, dovoljan je za vodosnabdevanje stanovništva od oko 11 miliona stanovnika. Nedostatak vode za piće u pojedinim regionima i određenim periodima rezultat je velikih gubitaka u vodovodnim sistemima i lošeg upravljanja. Problem je neravnomerna distribucija, kao i nedostatak tehno-ekonomske isplativosti za eksploataciju vode u udaljenim regionima. Ali naravno treba napomenuti da ono što se trenutno čini tehno-ekonomski neisplativim kada je u pitanju kvalitetna voda za piće treba sa rezervom sagledati i analizirati drugačijim pristupom rukovodeći se motom „Bez vode nema života“.

Slika 2. Procenjene rezerve obnovljivih podzemnih voda u R. S. Makedoniji po tipovima izdani
Figure 2. Estimated reserves of renewable groundwater resources in the Republic of N. Macedonia by aquifer types

Podzemne vode u R. S. Makedoniji se koriste za vodosnabdevanje oko 70% ukupnog stanovništva. Zahvaćene podzemne i površinske vode u centralnim javnim vodovodima iznose 10530 l/s. Reč je o količini vode od 332 × 10⁶ m³/god, što odgovara dnevnoj potrošnji od 450 l/dan/stanovniku, što je ujedno i najzastupljenije (400-500 l/dan/stanovniku) među javnim vodovodnim preduzećima u Makedoniji. Zahvaćene podzemne vode u centralnim javnim vodovodima 7690 l/s, što čini 73,0% od ukupnih.

Nema podataka o ukupnoj količini podzemnih voda koja se eksploatiše za sve potrebe. Postoji veliki broj bunara koji se koriste za razne potrebe, a ne vodi se evidencija o količini podzemnih voda koja se za njih koristi. Za podatke prikazane na Sl. 2 ne postoji pouzdan izvor sistematizovan i obrađen na nivou države, sa zadovoljavajućim nivoom pouzdanosti. Obezbeđene su tehničkom dokumentacijom i direktnim kontaktima sa preduzećima koja upravljaju sistemima vodosnabdevanja, ponekad i procenom. Većina preduzeća koja upravljaju vodovodima nemaju tačne podatke o ukupno proizvedenoj (eksploatisanoj) mesečnoj/godišnjoj količini vode, gubicima i sl. Na osnovu analize velikog broja dostupnih podataka iz različitih izvora, kao i ličnog dugogodišnjeg iskustva i lične zbirne ocene autora, može se zaključiti da je ukupna količina proizvedene, odnosno eksploatisane količine podzemnih voda iz svih izvora i za sve potrebe iznosi cca 450-500 × 10⁶ m³/god. Ovo je količina vode od oko 30,0% od ukupnog raspoloživog resursa podzemne vode.

2.4. KVALITET PODZEMNIH VODA NA TERITORIJI R. S. MAKEDONIJE

U R. S. Makedoniji, trenutno još uvek nije u potpunosti razvijena i implementirana nacionalna strategija u vezi sa racionalnim korišćenjem i zaštitom podzemnih voda u okviru održavanja resursa i upravljanja životnom sredinom. Iako su za današnje uslove života uloženi ogromni naporu u svim sferama da se očuva i stvori zdrava životna sredina, u pogledu zaštite podzemnih voda, R. S. Makedonija i dalje zaostaje za razvijenim zemljama. Organizovano i zakonom regulisano praćenje kvaliteta podzemnih voda postoji samo za vodovode ili druge vrste objekata koji se koriste za organizovano i javno vodosnabdevanje stanovništva. Takođe, kvalitet podzemnih voda prate i drugi korisnici podzemnih voda koji ih koriste u procesu proizvodnje hrane ili su prehrambeni proizvod. Pored ovoga, kvalitet podzemnih voda se prati i nizom hidrogeoloških istraživanja za različite vrste projekata i za različite potrebe.

Na osnovu rezultata fizičko-hemijskih, radioloških, bakterioloških i drugih vrsta analiza (parazitoloških, pesticidnih) podzemnih voda, može se zaključiti da je kvalitet podzemnih voda u R. S. Makedoniji na relativno visokom nivou. Međutim, to ne bi trebalo da dovede do stvaranja inertnog stanja po pitanju zaštite podzemnih voda. Skoro sve izvorske vode ili najmanje preko 95% su vode kvaliteta koji zadovoljava standarde za korišćenje vode za piće. Ovde u najvećoj meri pripadaju izdani formirane u čvrstim stenama, uglavnom karstno-pukotinskog tipa u karbonatnim stenama, a zatim izdani pukotinskog tipa formirani u drugim čvrstim stenama.

Što se tiče podzemnih voda formiranih u intergranularnog tipa vodonosnih slojeva (izdana), generalno se ocenjuje da je kvalitet podzemnih voda dobar sa izuzecima u Skopskom basenu, Pelagonskom basenu, basenu Strumice, aluvijumu reke Bregalnice, gde postoji povećan sadržaj Fe i Mn u podzemnim vodama, ali je isti rezultat prirodnih hidrogeoloških uslova. Povećana pojava nitrata, nitrita i amonijaka u pojedinim podzemnim vodama u ravničarskim područjima rezultat je korišćenja zemljišta u poljoprivredne svrhe, odnosno upotrebe veštačkih đubriva i pesticida. Ali zabrinjava fakt šta na pojedinim lokalitetima postoje ozbiljni pritisci koji mogu negativno uticati na kvalitet podzemnih voda u budućnosti.

2.5. GEOTERMALNI POTENCIJAL MAKEDONIJE

U pogledu geotermalnog potencijala Republike Severne Makedonije, najznačajniji je neogeni i kvartarni magmatizam, najviše izražen na području Vardarske zone i Srpsko-makedonskog masiva. Neogen – kvartarni vulkanizam uglavnom je predstavljen dacit – andezitskim stenama sa prisustvom piroklastičnih materijala.

Prema dosadašnjim geotermalnim istraživanjima na teritoriji Republike S. Makedonije, 18 geotermalnih polja sa više od 50 izvora, bunara ili bušotina sa geotermalnim vodama sa temperaturom većom od $t > 21 - 78^{\circ}\text{C}$, sa procenjenim ukupnim izdašnošću od $Q_{\text{sum}} \text{ cca} = 1000 \text{ l/s}$, dobijena je geotermalna energija $402 \times 10^6 \text{ kWh}$.

3. VIZIJA ZA BUDUĆNOST

Opšta ocena je da je stanje po pitanju tretmana podzemnih voda u S. Makedoniji na nezadovoljavajućem nivou. To je rezultat nepostojanja jasnog koncepta i jasne strategije države po ovom pitanju, nedostatka dovoljnog broja stručnjaka u institucijama, neizdvajanja sredstava iz budžeta za hidrogeološka istraživanja i rešavanje problema podzemnih voda. Evidentno je da u pogledu stanja istraživanja, evidentiranja i upravljanja podzemnim vodama u S. Makedoniji postoji realna potreba za dodatnim analizama i izradom daljih strateških dokumenata sa jasnim smernicama za njihovu optimalnu evaluaciju i korišćenje.

Republika Severna Makedonija treba pre svega da se osloni na globalne ciljeve upravljanja podzemnim vodama, a to su:

3.1. GLOBALNI CILJEVI I AKTIVNOSTI UPRAVLJANJEM VODAMA

- Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Rezoluciju 71/122, proglašavajući period od 2018. do 2028. godine Međunarodnom dekadom akcije „Voda za održivi razvoj“.
- Cilj br. 6 Agende održivog razvoja Ujedinjenih nacija (*Sustainable Development Goals* – SDG) ima za cilj da obezbedi održivo upravljanje vodama do 2030. godine, pod nazivom „Čista voda za piće i sanitarije“,
- Održivi razvoj i integralno upravljanje vodnim resursima, u cilju postizanja društvenih, ekonomskih i ekoloških ciljeva,
- Do 2030. postići univerzalan i jednak pristup zdravoj i dostupnoj vodi za piće za sve
- Poboljšati kvalitet voda smanjenjem njihovog zagađenja

- Implementirati integrisano upravljanje vodama na svim nivoima, posebno u prekograničnoj saradnji.

3.2. CILJEVE KOJE REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA TREBA DA ISPUNI DO 2035 GODINE

ISTRAŽIVANJE I EVIDENTIRANJE

- Istraživanje i definisanje raspoloživih – dostupnih resursa podzemnih voda, voda za dugoročno održivo korišćenje za sve potrebe širom zemlje.
- Eksploatacija samo tzv. raspoloživog - dostupnog ili obnovljivog resursa podzemnih voda.
- Analiza uticaja klimatskih promena na smanjenje resursa podzemnih voda, povećanje klimatske otpornosti.
- Istraživanje u pravcu definisanja EKO sistema i ekoloških vrednosti zavisnih od podzemnih voda i mogućih uticaja eksploatacije podzemnih voda na njih.
- Evidencija svih korisnika/potrošača podzemnih voda,
- Evidentiranje ukupne količine eksploatirane vode za sve namene,
- Evidentiranje svih zahvata podzemnih voda (kaptirani izvori i bunari),
- Evidentiranje svih izvora kapaciteta većeg od 0,5l/s,
- Istraživanje termalne i termomineralne vode
- Potpuna digitalizacija svih informacija vezanih za područje podzemnih voda (nastavak započetog GWDMS projekta finansiranog od strane Ambasade Švajcarske),
- Uvođenje unificiranog GIS-a u oblasti podzemnih voda na državnom nivou,
- Digitalizacija u oblasti podzemnih i površinskih voda
- Cirkularna ekonomija u oblasti vode
- Završetak projekta izrade fundamentalnih Osnovnih hidrogeoloških karata (OHGK) 1:100.000. Ovaj projekat je složen i proučava i analizira sve segmente koji se odnose na podzemne vode, u nadležnosti je Geološkog zavoda RSM.

Realizacijom projekta izrade fundamentalnih Osnovnih hidrogeoloških karata (OHGK) 1:100.000 rešava se dobar deo prethodno navedenih pitanja kao i dobar deo onih koji slede u nastavku.

MONITORING

- Uspostavljanje moderne, digitalne, državne monitoring mreže količine (nivoa podzemnih voda) i kvaliteta podzemnih voda,

ZAŠTITA

- Definisanje zaštitnih zona na svim javnim izvoristima podzemnih voda za vodosnabdevanje stanovništva,
- Podzemne vode u S. Makedoniji, posebno karstne vode, odlikuju se visokim kvalitetom, ali imajući u vidu njihovu ranjivost, kao i pritiske, u budućnosti treba posvetiti više pažnje njihovoj zaštiti od mogućeg zagađenja. Potrebno je napraviti zaštitne zone na svim izvoristima kapaciteta preko 100 l/s
- Izrada karta ranjivosti podzemnih voda i karta rizika od zagađenja podzemnih voda,
- Proučavanje i analiza pritisaka kvaliteta podzemnih voda,
- Konkretna realizacija programa otklanjanja pritisaka na kvalitativni status podzemnih voda u cilju zaštite podzemnih voda od zagađenja,
- Definisanje kvantitativnog i kvalitativnog statusa podzemnih voda prema direktivama EU.

UPRAVLJANJE

- Integrisano i održivo upravljanje površinskim i podzemnim vodama u slivovima prema vodnim direktivama EU.
- Veštačka inteligencija za upravljanje vodama

Da bi se moglo kvalitetno i održivo upravljati resursom, u ovom slučaju podzemnim vodama, neophodno je istraživati i osmatrati resurs. Realizacija svih prethodno navedenih aktivnosti će biti od velike koristi u pripremi Planova upravljanja rečnim slivom.

DOZVOLE

Unapređenje procedure za dobijanje dozvole za korišćenje podzemnih voda. Obezbeđivanje dozvola za korišćenje podzemnih voda od strane svih korisnika u skladu sa Zakonom o vodama. Jačanje svesti javnosti o potrebi za dozvolama. Jačanje kontrole korišćenja podzemnih voda.

ZAKONSKA REGULATIVA (ZAKONODAVSTVO)

Neophodno je poboljšati zakonodavstvo o vodama, posebno podzakonska akta, usklađenost sa direktivama EU i doslednu primenu.

KAPACITETI

Obuka kadrova koji rade ili bi radili u oblasti podzemnih voda.

EDUKACIJA

- Modernizacija obrazovnih programa obrazovnih ustanova, kampanje za privlačenje mladih kadrova.
- Realizaciju svih postavljenih ciljeva vršiti prema unapred pripremljenom dokumentu koji može biti Projektni zadatak, Program, Projekat, Studija itd. u kome će biti jasno razrađena i definisana metodologija rada, dinamika, potrebni kadar, oprema, budžet i dr.

KAKO OSTVARITI CILJEVE

- Sa jasnom strategijom za postizanje ciljeva koje prepoznaje i podržava vlada
- Sa finansijskim sredstvima za realizaciju ciljeva
- Definisanjem prioriteta
- Odgovorno, posvećeno, pošteno i domaćinski od strane svih uključenih

SA KIM

Možda dolazi vreme kada znamo šta, znamo kako, imamo finansijskih sredstava, ali nemamo sa kim. Trenutno, u Republici Severnoj Makedoniji, u oblasti hidrogeologije aktivno radi oko 12-13 profesionalnih inženjera. Svima je potrebna obuka za modernizaciju pristupa, primene direktiva EU u oblasti rada. Njihova prosečna starost je oko 53 godine. Na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Univerziteta Goce Delčev u Štipu postoji smer za geologiju, a u njemu odsek za hidrogeologiju. Interesovanje za studiranje je značajno opalo. Iznenaduje podatak da je od 2020. godine broj studenata koji se upisuju na geologiju je 3-5 godišnje, a broj diplomaca 1-3 godišnje. Nažalost, neki od njih se odmah nakon fakulteta ili nakon određenog perioda rada odlučuju da promene profesiju ili odu u inostranstvo.

VIZIJA AUTORA ZA 2035

- Moderne digitalne hidrogeološke karte za 80% teritorije cele zemlje, a do 2040. god za celu zemlju,
- Digitalni registar svih bunara, sa osnovnim podacima za svaki bunar,
- Digitalni registar svih izvora kapaciteta većeg od 1l/s, sa osnovnim podacima za svaki izvor,
- Digitalni registar svih korisnika podzemnih voda sa evidencijom potrošnje vode,
- Svi korisnici da imaju dozvole za crpenje podzemnih voda,
- Zaštitne zone svih izvorišta za javno vodosnabdevanje i za druge značajne izvore,
- Monitoring mrežu od najmanje 100 pjezometara sa digitalnim automatskim merenjem NPV,
- Podatke o raspoloživoj količini podzemne vode i opterećenje njenom eksploatacijom po regionima,
- Dobro kvantitativno i kvalitativno stanje podzemnih voda
- Pozitivni komentari i zadovoljstvo građana o korišćenju, zaštiti i upravljanju podzemnim vodama
- Jake, motivirane i posvećene eksperte za podzemne vode u državnim institucijama i privatnim kompanijama.

ZAKLJUČAK

Na teritorije R.S. Makedonije u prošlosti realizovan je veliki obim hidrogeoloških istraživanja. Treba zaključiti da se rezultati istraživanja ne prikupljaju, ne čuvaju i ažuriraju sistematski i organizovano. Istraživanja nisu ujednačena, naselja i njihova okolina su istraženi detaljnije od ostalih terena, karstni tereni za razliku od terena sa nevezanim litološkim formacijama, su manje istraženi. Ne postoji kontinuitet u istraživanju i ažuriranju podataka.

Za podizanje nivoa hidrogeološke struke u našoj zemlji kao i realizacija zacrtanih ciljeva potrebne su jasne državne strategije, potrebna su velika ulaganja u istraživanje, monitoring, upravljanje. Zabrinjava fakt što država nema jasnu viziju za budućnost i razvoj ove struke.

Makedonija raspolaže sa solidnim resursom podzemnih voda koji se treba racionalno i održivo koristiti za zadovoljavanje potrebe prvenstveno kao vodu za pice, navodnjavanje i druge potrebe. Potrebno je preuzeti hitne mere za zaštitu podzemnih voda od zagađenja po principu preventivnog delovanja. Zabrinjava i fakt nemanje interesa za edukaciju mladih kadrova na ovu struku